

О МЕСТЕ РИСКА В ОБЩЕСТВЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14543516>

Туленова К.Ж.

д.ф.н., профессор ТГПУ им. Низами

Расулев Э.Х.

к.ф.н., доцент РГПУ им. Герцена

***Аннотация:** Анализ современного состояния исследований по проблемам риска показывает, что пока отсутствует единое понимание этого феномена различными науками. В данной статье подчеркивается практическая незащищенность человечества перед техногенными угрозами, создаваемыми «вторичной природой», детищем индустриального общества. Посредством концепции «общества риска» через теории модернизации идет трактовка перехода к эпохе риска как объективной исторической закономерности и как следствие процесса модернизации.*

***Ключевые слова:** риск, неопределенность, опасность, принятие решений, рыночная экономика, технологическое развитие, страхование, финансы, выбор, мера.*

Широкое распространение понятие «риск» получило, в частности, в рамках концепции «общества риска», которое разрабатывается через теорию модернизации. Она подчеркивает практическую незащищенность человечества перед техногенными угрозами, создаваемыми «вторичной природой», детищем индустриального общества. Посредством этой теории идет трактовка переход к эпохе риска как объективной исторической закономерности и как следствие процесса модернизации.

Первоначальное возникновение риска представляется в виде явления «латентного побочного эффекта», которое со временем приобретает твердую основу того, что риск все более и более выражает одну из сторон современного общества. [1]

Это сторона современного технологического развития все больше распространяется во все сферы общества и вследствие этого производится все большее количество рисков. Нынешнее общество на первое место по значимости продолжает ставить производство благ, а не минимизацию генерируемых в результате этого производства рисков и опасностей [2]

Термин «риск» сегодня используется во многих естественных, технических и социальных науках. За последние десятилетия объем публикаций по проблемам риска растет с исключительной скоростью. Активное обращение к проблематике риска, проходящее через целый спектр научных дисциплин, говорит о том, что вопросы преодоления, ограничения, подсчета возможных убытков весьма важны для современного общества. Анализ современного состояния исследований по проблемам риска показывает, что пока отсутствует единое понимание этого феномена различными науками. Для этого есть свои основания. Риск является междисциплинарной областью знания, этот термин приобрел статус общенаучного понятия, выходящего за пределы той или иной частной науки либо их специфической группы.

Среди исследователей и специалистов по этой области нет до сих пор единого мнения в отношении возникновения самого слова «риск». Одни просто считают, что достоверно установить происхождение слова «риск» не представляется возможным. Другие же выдвигают положение о том, что оно арабского происхождения, либо термин «риск» восходит к греческим словам *ridsikon*, *ridsa* — утес, скала. Существует также мнение, что происхождение слова «риск» имеет испанские (*risco* – отвесная скала), итальянские (*risicare* – лавировать между скал, *risico* – опасность, угроза), французские (*risque* – рискованный, сомнительный) корни, или произошло от латинского слова *rescum* (обозначающее непредсказуемость, опасность или то, что разрушает). Все эти предположения о происхождении термина имеют общий знаменатель и прямо ведут к понятию опасности. То есть происхождение понятия «риск» связано в разных языках в первую очередь с появлением неуверенности и опасности в разных сферах производственной, общественно-экономической и хозяйственной деятельности.

Можно вывести следующее: рискованная ситуация связана со статистическими процессами и ей сопутствуют три сосуществующих условия: 1) наличие неопределенности; 2) необходимость выбора альтернативы 3) возможность оценить степень осуществления выбираемой альтернативы. По мнению некоторых специалистов, риск – это ситуация с неопределенным исходом, но известными вероятностями возможных событий, что позволяет с большой уверенностью считать, что в большинстве случаев неопределенность можно измерить, калькулировать с помощью математических или статистических методов.

Ситуацию риска можно охарактеризовать как разновидность неопределенности, когда наступление некоторых событий вероятно и может быть определено. То есть, разграничивая понятия риск – неопределенность,

правомерно утверждать, что риск – это мера неопределенности, которая позволяет перейти к следующему шагу – вопросу принятия решения.

В задачах принятия решений можно выделить следующие основные типы неопределенностей:

- объективная неопределенность («неопределенность природы»);
- неопределенность, вызванная отсутствием достаточной релевантной информации (гносеологическая неопределенность);
- стратегическая неопределенность, вызванная зависимостью от действий других лиц (партнеров, противников, организаций и т. п.);
- неопределенность, порожденная слабоструктурированными проблемами;
- неопределенность, вызванная нечеткостью, расплывчатостью как процессов и явлений, так и информацией, их описывающей. [3]

Сегодня риск имеет хорошо разработанный механизм понимания и применения в современной экономической науке. Сегодня можно с уверенностью утверждать, что сформировалось достаточно полное представление о рисках в экономике как на теоретическом, так и практическом уровне. Со времени независимости Узбекистан сталкивается со множеством экономических вызовов и постоянно проводит мониторинг наиболее проблемных рисков в экономике, сегодня стоит задача мониторинга всех имеющих место рисков для узбекского общества. И главным стало то, что риск появляется там, где становится невозможно точно определить наступление того или иного события, которое не зависит от желаний, предпочтений и действий субъекта деятельности.

Риск сегодня представляет ключевую, фундаментальную категорию не только современной экономической действительности, но целого ряда других сопутствующих развитию экономики областей деятельности человека. И не подлежит никакому сомнению факт, что компании, предприниматели в своей деятельности не могут не учитывать существующие риски, и не только чисто финансовые, экономические, но риски гуманитарного и технологического характера.

Естественно, что современное предпринимательство - это поиск различных способов снижения влияния риска. Как пример, можно отметить явление диверсификации. Этот способ ведет к распределению капитала между разнообразными видами деятельности и если предприниматель несет убытки по одному виду деятельности, то может получить прибыль за счет другой сферы деятельности, что ведет повышению устойчивости к изменениям в предпринимательской среде, но не более. Другим способом является всем известное страхование. Имеет место имущественное страхование, от

несчастных случаев и такой вид страхования как хеджирование - страхование цены товара. Но как известно любое страхование имеет ограничения. Имеет хождение и такой способ как лимитирование, т.е. установление лимита на суммы расходов, продажи товаров в кредит, суммы вложения капитала. Важным способом снижения степени риска является резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов как установление соотношения между потенциальными рисками и размерами расходов, необходимых для преодоления последствий этих рисков. Как качество, так и количество такого рода способов снижения влияния риска в экономике имеет тенденцию роста.

Предпринимательская деятельность в условиях рыночной экономики связана с условиями неопределенности предстоящих результатов и ограниченности информации, чем полнее информация, тем больше предпосылок сделать лучший прогноз и снизить риск. Следуя этому экономическая практика показывает, что имеются три основных принципа снижения риска: не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал, не забывать о последствиях риска, не рисковать многим ради малого. Эти положения экономики во многом могут быть успешно применены и в иных сферах деятельности человека.

Последние аналитические обзоры показывают следующее направление развития - это критическое исследование существующих базовых понятий и положений теории риска. Изначально, важным шагом в прояснении ситуации является вопрос определения понятия «риск» в конкретной области деятельности. И в специальной литературе, в первую очередь в области финансов, уже сформировался общепринятый ряд вариантов понимания риска. Они сводятся к следующему: 1) финансовый риск есть вероятность неисполнения обязательств; 2) риск субъекта на финансовом рынке есть следствие неопределенности его финансовых результатов в будущем, что в свою очередь обусловлено неопределенностью самого этого будущего; 3) риск – это неопределенность, связанная со стоимостью инвестиций в конечном результате. Кроме этих подходов наблюдаются и другие подходы к понятию риск в виде сведения риска к выбору, чем к варианту жребия, либо варианту возможной вероятности потерь или возможности не получить желаемый результат.

В связи с этим, по-видимому, предпочтительным является введение некоторых ограничений позволяющих в дальнейшем применять данное понятие. Эти ограничения сводятся к следующим: необходимость рассмотрения понятия риска и в узком понимании как финансово-экономической категории, и как в более широком – исходя из требований по отношению к современным

технологиям и экологической безопасности, рискам в области изменения климата, межгосударственных отношений и т.д.

Литература:

1. См.: Диев В.С. Неопределенность как атрибут и фактор принятия решений // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Философия. 2010. Т. 8, № 1. С. 3–8.
2. См.: Диев В.С., Карпович В.Н. Философия менеджмента. Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 1998. с. 7.
3. См.: Диев В.С. Неопределенность как атрибут и фактор принятия решений // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Философия. 2010. Т. 8, № 1. С. 3–8.